

ARCHADOSHLAR TURKUMI VAKILLARI VA ULARNING ADAPTATSIYA XUSUSIYATLARI

¹Muhabbat Yuldosheva, ²Munisa Isroilova

^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Biologiya ta’lim yo’nalishi 1-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14204567>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Archa turkumi vakillari va u turkumning adaptatsiya xususiyati haqida ma’lumot berilgan. Archa turkumining 70 ga yaqin turi bor. Butun yer sharida tarqalgan. O‘zbekistonda 3 ta vakili mavjud.

Kalit so‘zlar: juniperus, Turkman archa, adaptatsiya, dendralogiya, fitonsid, qubba.

Аннотация. В статье представлено около 70 видов этого семейства можжевельных включающее представителей семейства можжевельных и их адаптационные особенности. Распространен по всему миру, в Узбекистане 3 представителя.

Ключевые слова: можжевельник, Туркменский можжевельник, адаптация, фитонцит, дендрология, купол.

Abstract. This article contains about 70 species of this juniper family, which includes representatives of the juniper family and its adaptation features. It has a number of adaptations to climate conditions spread across the globe. There are 3 representatives in Uzbekistan

Keywords: juniper, Turkman juniper, adaptation, dendrology, fitonsied, dome.

Kirish

Archadoshlar turkumi vakillariga daraxt va butalar kiradi. Ularning bargi ninasimon yoki tangachasimon. Archa bir jinsli, bir yoki 2 uyli, shamol yordamida changlanuvchi ignabargli o‘simlik, qubbalari yumaloq, diametri 5-20 mm, ichida 1 tadan urug‘i bor. Archa mart-may oylarida gullaydi. Odatda yosh archalarga avval ninasimon barglar keyin tangachasimon bo‘ladi. Urug‘idan yaxshi ko‘payadi. Ularni shimoliy yarimsharning mo‘tadil iqlimli rayonlarida hamda Markaziy Amerikada, Hindistonda va sharqiy Amerikaning tropik qismidagi tog‘larda tarqalgan.

O‘rta Osiyoda Archaning 7 ta yovvoyi turi o‘sadi, bulardan 3 tasi keng tarqalgan.

1. Zarafshon archasi

2. Turkiston archasi

3. Saur archa.

Zarafshon archasi- bo‘yi 10-15m, diametri 1-1,5m, shox-shobbasi qalin, sharsimon piramida yoki yoyiq shakldagi daraxtdir. Zarafshon archasi qurg‘oqchilikga chidamli va issiqsevar daraxtdir. Sernam tuproqli yerda yaxshi o‘sadi. Botanika bog‘ida yaxshi o‘stirilib natija olinmoqda.

Turkiston archasi - o‘rik archa deb ham ataladi. Bu archaning bo‘yi 18 m gacha yetadi. Shox-shabbasi qalin ,po‘stlog‘i yupqa kulrang. Novdalarni ingichka, barglarining bo‘yi 2 mm, ovalsimon shaklda, uchi to‘mtoq, ichki tomonida smola bezlari bor. Qubbalari yaxshi rivojlangan, bo‘yi 10-15mm. Ikkinchi yili yetiladi. Urug‘i cho‘zinchoq, yon tomonida ingichka chiziqlari bor.

Saur archasi- bo‘yi 10m gacha yetadigan daraxt. Sarvidoshlar oilasiga mansub o‘simlik. Tanasining po‘stlog‘i to‘q kulrangda, po‘st tashlab turadi, shoxi-piramida shaklida bo‘lib, vertikal o‘sadigan novdalardan tuzilgan. Novdalari yassi, pishiq, yashil, asosan urug‘idan ko‘payadi. Qalamchadan ham ko‘paytirish mumkin. Shimoliy Xitoyning tog‘li hududlarida va Hisor tog‘ining To‘palang daryosi qirg‘oqlarida tarqalgan. Sho‘rlanishga chidamli. Sovuqqa va

issiqqa chidamli. Namlikni yaxshi ko‘radi va qurg‘oqchilikka ham chidamli. Yorug‘sevar. O‘zbekistonning barcha viloyatlarida sug‘orish yo‘li bilan ekish mumkin. Mo‘tadil sho‘rlangan yerlarda ham uni o‘stirish mumkin.

Bulardan boshqa ham ko‘pchilikka ma‘lum bo‘lgan tur vakillari mavjud: Odiy archa, ko‘p mevali archa, Turkman archa, baland bo‘yli archa, virgin archa, yarim sharsimon archa va boshqalar.

Har bir o‘simlikda adaptatsiya bo‘lgani kabi archada ham bu holatni uchramiz. Bunga yaqqol misol Virgin archani keltirishimiz mumkin. Virgin archa - vatani Shimoliy Amerikaning garbiy va sharqiy shtatlari. Quruq, toshli, qumli va sho‘rtob yerlarda o‘sadi. Yog‘ochi o‘zakli, yumshoq, xushbo‘y hidli bo‘ladi va qalam ishlab chiqarishda foydalaniladi. Bu archa O‘zbekiston bilan bir qatorda Qora dengiz, Kavkazda, Qrim, Ukrainada va Belarussiyada ekiladi.

1-rasm. Archaning umumiy ko‘rinishi

O‘zbekistonda eng ko‘p tarqalgan joy Botanika bog‘lari bilan bir qatorda ko‘chalarda ham ekilmoqda. “Denov dendrariysi”da ham bu archa turi bir necha yil oldin iqlimlashtirilgan.

Virgin archasining qubbasi haqida ma‘lumot beradigan bo‘lsak, qubbalari shar shaklida, birinchi yili yetiladi. Urug‘ining bo‘yi 3,5- 4mm, eni 2-2,5 mm yumaloq – tuxumsimon uchki qismi o‘tkir, yaltiroq, qattiq qobiqli. Urug‘ining unib chiqish muddati 3 yilgacha saqlaydi. Urug‘i yerga tushgach 2-yili unib chiqadi.

Ko‘pchilikka notanish bo‘lgan archa turi ammo tabiatshunoslar qiziqishiga sabachi bo‘lgan bitta archa turi Turkman archa hisoblanadi. Bu turda ham adaptatsiya xususiyati mavjud. Bo‘yi 10 m diametri 50 sm ga yetadigan daraxt, shox-shabbasi yoyiq ikki uyli. Katta yoshda po‘stlog‘i qizg‘ish bo‘ladi. Shoxlari ingichka barglari inasimon yoki tangachasimon vakillari bor. Qubbasi qora, diametri 1cm, unda 2-4 ta urug‘ rivojlanadi. Urug‘i yaltiroq, cho‘ziq, oval shaklda bo‘lib, jiggar rangda. Asosan O‘rta Osiyoda hamda Balxash ko‘li rayonlarida tarqalgan. Chet mamlakatlardan Iroqda uchraydi. Turkman archada ham adaptatsiya xususiyati bor. Bu moslanishi sababli o‘z hayotchanligini saqlab qoladi.

Archa o‘simligi doimiy yashil o‘simlik bo‘lgani uchun ham juda katta ahamiyat kasb etadi. Havoni tozalash xususiyatiga ega. Archa o‘simligi yog‘ochbop o‘simlik bo‘lganligi uchun qurilishda asosiy xomashyo bo‘ladi. Archadan sifatli qog‘oz ishlatilab chiqariladi. Shu sababli ham yashil maskanni archa o‘simlikdan iborat qilish kerak. Archaning qubbalaridan rangsiz, o‘ziga xos hidli moy olinadi. So‘ng qoldig‘i korditer sanoatida ishlatiladi. Qubbalari tibbiyotda

ishlatiladi. Ninabarglaridan efir moylari olinadi, po‘stidan esa lok tayyorlashda ishlatiladi. Tuproqni sifatini yaxshilashda roli katta.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A. U. Usmonov Dendralogiya - Toshkent – 1974y.
2. D.T. Qobulov, S.Z. Fayziyev, A.D. Qobulova Gulli o‘simliklar sistematikasi. O‘quv qo‘llanma. Samarqand. 1982y.
3. D.G. Sodiqova, X.X. Nuraliyev Surxon vohasi Denov dendrariysi. Xorazm Ma‘mun akademiyasi jurnali. 2020y.